

РАЗДЕЛ 6 Уголовный процесс

УДК 343.985

DOI

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ КАК УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

Сасов А.В.,

*канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Кузнецова Л.А.,

*студент кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной статье рассматривается вопрос о применении электронных доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве. Исследуется значение и возможность применения данного вида доказательств в уголовно-процессуальном кодексе Донецкой Народной Республики. Рассматриваются особенности собирания электронных доказательств и обнаружения информации, носящей характер преступления. Поставлена цель: определить понятие электронных доказательств.

Ключевые слова: доказательства, электронные доказательства, информация, виды доказательств, фиксация электронных доказательств.

ELECTRONIC EVIDENCE AS A CRIMINAL PROCEDURE CATEGORY

Sasov A.V.,

*Candidate of law, Associate professor,
Associate professor of department of administrative law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Kuznetsova L.A.,

*Student of the department of civil and business law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article deals with the use of electronic evidence in criminal procedure legislation. The significance and possibility of applying this type of evidence in the

Code of Criminal Procedure of the Donetsk People 's Republic is studied. The peculiarities of collecting electronic evidence and detecting information of a criminal nature are considered. The purpose is to define the concept of «electronic evidence».

Keywords: evidence, electronic evidence, information, types of evidence, recording electronic evidence.

Актуальность. В теории уголовного процесса в области использования различных видов доказательств нередко возникают проблемы, требующие немедленного решения. В области использования отдельных видов доказательств можно выделить наиболее актуальный вопрос, а именно: использование в качестве средств доказывания электронных источников информации, прямо не урегулированных законом. Уголовный процесс не может оставаться в стороне от общего процесса технического развития общества, следовательно, необходимо применение данного понятия в УПК ДНР.

Постановка проблемы. С развитием науки и техники совершенствуются способы передачи информации. Соответственно, разрабатываются все более и более совершенные средства взаимодействия людей. К сожалению, они не всегда используются в социально полезных целях.

Обзор последних исследований и публикаций. В отечественной юридической литературе вопросам доказательств и доказывания посвящены работы известных ученых-правоведов. Значительный вклад в разработку проблем теории и практики доказывания по уголовным делам в последние годы внесли труды российских ученых: В.А. Азарова, В.С. Балакшина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, Н.А. Громова, В.И. Зажицкого, З.З. Зинатуллина, В.В. Золотых. Вопросы определения понятия, признаков, свойств, классификации электронной информации исследуют Т.В. Аверьянова, Ю.Н. Батурин, Н.А. Иванов, В.А. Копылов, А.А. Фатьянов, Е.В. Никитин и другие.

Целью работы является определение понятия электронных доказательств и возможности применения данной категории в уголовно-процессуальном законодательстве Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Понятие доказательства – центральное в уголовном процессе. В соответствии с ч. 1 ст. 71 УПК ДНР, доказательствами в

уголовном деле являются любые фактические данные, на основании которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела [1]. Развитие информационных технологий поставило на повестку дня изучение доказательственного значения электронных носителей информации.

В отличие от УПК Российской Федерации, в уголовно-процессуальном законодательстве Донецкой Народной Республики четко не предусмотрены виды доказательств, в том числе и в электронной форме. Несмотря на повышенное внимание к электронной информации и указание на специфику ее формы и механизма образования при использовании данных сведений в доказывании, российские исследователи ее относят к иным документам – Т.А. Боголюбова, Д.Б. Игнатъев, Т.Э. Кукарникова, Р.Н. Мылицин, А.В. Смирнов, Н.П. Царева. Вещественным доказательствам – К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов, А.В. Рыбин, Ю.В. Худякова.

По нашему мнению, необходимо электронную информацию исследовать в свете уголовно-процессуального права и использования её в качестве самостоятельного нового вида доказательств. С развитием науки и техники совершенствуются способы передачи информации. И законодателю необходимо привнести новшества в уголовно-процессуальное законодательство для того, чтобы нормативная правовая база соответствовала достижениям науки, техники, а также уровню развития общественных отношений. Таким образом, необходимо появление нового вида доказательств – электронных доказательств.

Для того, чтобы применить в отечественном законодательстве доказательства в электронной форме, необходимо для начала выяснить, что собой представляет данная категория. Законодателем Донецкой Народной Республики предусмотрено данное понятие в соответствии с примечанием 1 к ст. 317 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» УК ДНР [1]. Таким образом, можно вывести общее понятие: электронные доказательства – это сведения (сообщения, данные),

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Указанное определение, возможно, вполне достаточное для целей материального права, но оказывается неполным для целей процессуального, имеющего своей задачей, в том числе, разграничение информации, имеющей различный характер формирования, и, соответственно, различный правовой режим определения ее достоверности. В связи с этим возникает актуальный вопрос о включении в УПК ДНР новой статьи по закреплению электронной информации как особого вида доказательства.

Электронные доказательства могут быть отнесены к таким доказательствам, как вещественные доказательства и иные документы, так как они содержатся на особых носителях: жестких дисках, серверах, флеш-картах, компьютерах, мобильных устройствах и др. [4, с. 98].

Продолжая исследование выделенной проблематики, важно отметить, что в последнее время компьютерная информация все чаще становится предметом и средством совершения различных правонарушений и преступлений. В связи с чем могут выступать в качестве доказательств в уголовном, административном, гражданском процессах. Например, лица, участвующие в деле, будут вправе представлять в суд документы, полученные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в электронном виде [5].

В исследовании К.Б. Калиновского и Т.Ю. Маркелова указано, что электронная информация может быть относимой к делу точно так же, как и любые другие непроцессуальные данные. Таким образом, она свободно может использоваться в качестве информации. Тем не менее, для того, чтобы служить доказательством по уголовному делу, фактические данные должны обладать еще и свойством допустимости. Это значит, что они должны быть получены: во-первых, надлежащим субъектом доказывания, во-вторых, надлежащим способом собирания доказательств и, в-третьих, из надлежащего источника доказательств [6, с. 18-19].

Собирание электронных доказательств, как и других видов доказательств, должно осуществляться путем проведения следственных и иных процессуальных действий. В данном случае

следует выделить обыск, выемку и осмотр. Обнаружение в данном случае возможно путем выявления носителей компьютерной информации, таких как персональный компьютер, телефон, флеш-карта, съемный жесткий диск и т.д. Фиксацию необходимо осуществить путем выемки носителя информации с последующим осмотром [3, с. 22-24]. К примеру, осмотр сайта должен проводиться следователем, дознавателем, сотрудником органа дознания с участием специалиста и понятых, ход и результаты следственного действия должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе и т.п.

Острой проблемой остается то, что электронные доказательства легко могут быть подвергнуты изменениям или просто могут быть уничтожены. В силу этого особую важность приобретает их своевременная и правильная фиксация. На наш взгляд, можно выделить следующие особенности фиксации электронных доказательств:

- оперативность собирания электронных доказательств;
- участие в собирании ведущего лица;
- наличие специальных устройств для собирания доказательств (компьютер, телефон и др.).

Стоит отметить, что использование электронных доказательств в уголовном судопроизводстве является перспективным направлением раскрытия и расследования уголовных дел. Так как появляются все более и более современные способы как подтверждения вины лиц, так и ее опровержения [6, с. 15]. К данным способам следует отнести использование сведений из социальных сетей, переписки по электронной почте и различных мессенджеров и т.д.

Сегодня любая крупная организация имеет электронный документооборот, существуют также различные базы данных государственных и негосударственных организаций, в которых может содержаться важная для расследования информация. Электронный документооборот все чаще заменяет бумажный, и некоторые виды информации полностью существуют в электронной форме. От того данный вопрос становится более явным и требует разрешения [4, с. 158].

В связи с неприменением в законодательстве категории электронных доказательств могут возникнуть некоторые проблемы, имеющих как теоретическое, так и прикладное

значение. По нашему мнению, можно предположить следующие из них:

1. Отсутствие законодательного определения понятия «электронное доказательство», что позволяет с позиций формальной юридической логики отнести к этой категории достаточно широкий круг предметов и документов.

2. Недостаточная доступность для органов предварительного расследования, судов, компетентных специалистов к носителям электронной информации, без которых невозможно провести отдельные следственные действия, связанные с изъятием электронных носителей и копированием с них компьютерной информации, имеющей доказательственное значение.

3. Отсутствие полноценных научно обоснованных рекомендаций по оптимальному получению, оценке и использованию электронных доказательств. В связи с чем в правоприменительной практике могут часто возникать различные процессуальные коллизии [7, с. 150-153].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Назрела историческая необходимость закрепления понятия «электронные доказательства» как отдельного вида доказательств в УПК ДНР. Безусловно, введение в уголовное судопроизводство электронных доказательств требует дальнейшего осмысления как содержания данного вида доказательств, так и особенностей правил их собирания, проверки и оценки. Научная мысль должна быть направлена и на изучение объективно изменившейся уголовно-процессуальной формы, трансформация которой вызвана появлением не только ранее неизвестных отечественному правопорядку доказательств, но и внедрением информационных технологий в процедуру расследования, рассмотрения и разрешения уголовно-правовых споров.

Предпринятое исследование по использованию электронных доказательств в качестве самостоятельного вида не может являться конечным решением поставленной проблемы. В целях правильной ориентации правоохранительных и судебных органов, поставленных перед проблемой использования электронной информации в качестве доказательств, целесообразно разработать методические рекомендации по способам собирания, проверки и

оценки данного вида доказательств. Полученные в ходе исследования результаты, по нашему мнению, могут быть использованы для дальнейшего исследования, получения нового достоверного знания об электронной информации и в конечном счете найти свое отражение в законодательстве Донецкой Народной Республики, а также в правоприменительной практике.

Список использованных источников

1. Уголовно-процессуальный Кодекс ДНР: Закон утвержден Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики № 240-ИНС от 24.08.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/240-ihc-ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ: Закон принят Государственной Думой № 174-ФЗ от 18.12.2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

3. Вехов В.Б. Работа с электронными доказательствами в условиях изменившегося уголовно-процессуального законодательства / В.Б. Вехов // Российский следователь. – 2013. – № 10. – С. 22-24.

4. Вехов В.Б. Понятие, виды и особенности фиксации электронных доказательств / В.Б. Вехов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч.-практ. тр. – М.: Академия следственного комитета Российской Федерации, 2016. – № 1. – С. 155-158.

5. Зигура Н.А. Компьютерная информация как вид доказательства в уголовном процессе России: монография / Н.А. Зигура, А.В. Кудрявцева. – М., 2017. С. 34, 67-68.

6. Калиновский К.Б. Доказательственное значение «электронной» информации в российском уголовном процессе / К.Б. Калиновский, Т.Ю. Маркелова // Российский следователь. – 2001. – №6. – С. 15; 18-19.

7. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе / Ю.К. Орлов. – М.: Юрист, 2009. – С. 150-153.